

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti o‘qituvchisi

Kulmamatova Aziza Do‘stmamat qizi

azifaxonoybek@gmail.com

Gunadarma University

Faculty of letters and cultures Dr. Agung Prasetyo

Annotatsiya

Ushbu maqolada ingliz tili lug‘at tarkibida uchraydigan sharqona realiyalar chuqur o‘rganiladi. Asosan, ingliz tiliga Sharq madaniyatidan kirib kelgan tushunchalar, ularning semantik va madaniy xususiyatlari, hamda bu tushunchalarning ingliz tilidagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, sharqona realiyalarning tarjima jarayonida yuzaga keladigan muammolar, ularni to‘g‘ri talqin qilish va madaniy mos ekvivalent topish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari tilshunoslik, tarjima nazariyasi va madaniyatlararo kommunikatsiya sohalarida amaliy ahamiyat kasb etadi.

Annotation

This article provides an in-depth analysis of oriental realia found in the English lexicon. It focuses on concepts borrowed from Eastern culture, their semantic and cultural characteristics, and their place in English vocabulary. The study also examines the challenges of translating oriental realia, the importance of accurate interpretation, and the selection of appropriate cultural equivalents. The findings offer practical relevance for linguistics, translation theory, and intercultural communication.

Аннотация

В данной статье проводится углублённый анализ восточных реалий, присутствующих в лексическом составе английского языка. Основное внимание уделено понятиям, заимствованным из восточной культуры, их семантическим и культурным особенностям, а также их роли в английском языке. Также рассматриваются проблемы перевода восточных реалий, вопросы правильной интерпретации и выбора культурных эквивалентов. Результаты исследования имеют практическую ценность для лингвистики, теории перевода и межкультурной коммуникации.

Kalit so‘zlar: Sharqona realiyalar, ingliz tili, leksik tizim, tarjima, madaniyatlararo kommunikatsiya, ekvivalentlik, semantika.

Kirish

XXI asr globallashuvi natijasida tillar o‘rtasidagi leksik almashinuv tobora jadallashmoqda. Bu jarayonda ingliz tili xalqaro kommunikatsiyaning asosiy vositasi sifatida jahondagi ko‘plab tillardan yangi so‘z va tushunchalarni o‘zlashtirib bormoqda. Ayniqsa, Sharq madaniyatiga oid leksik birliklarning ingliz tiliga kirib kelishi va faol qo‘llanilishi bugungi tilshunoslikda alohida tadqiqot talab etadigan muhim yo‘nalish bo‘lib qoldi.

Sharqona realiyalar — bu faqat Sharq hududiga xos bo‘lgan, o‘zining madaniy va tarixiy ildizlari bilan ajralib turadigan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va maishiy tushunchalar majmuasidir. Bunday tushunchalar boshqa madaniyatlar tilida ko‘pincha bevosita ekvivalentga ega bo‘lmaydi va ko‘pincha izohlab tarjima qilinadi yoki asl holda qabul qilinadi.

Ushbu maqolada ingliz tilidagi sharqona realiyalar manbalari, ularning shakllanish jarayoni, semantik tafovutlari va tarjima jarayonida yuzaga keladigan muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, bu realiyalarning ingliz tilidagi madaniy va lingvistik funksiyasi yoritiladi.

Asosiy qism

Sharqona realiyalar tushunchasining nazariy asoslari

Tilshunoslikda “realiya” tushunchasi milliy madaniyatga xos bo‘lgan, boshqa tillarda to‘liq ekvivalenti mavjud bo‘lmagan leksik birlik sifatida ta’riflanadi. Sharqona realiyalar esa aynan Sharq xalqlari hayoti, urf-odatlarini, madaniyati, taomlari, kiyim-kechaklari, diniy va falsafiy tushunchalariga oid leksik birliklardir.

Realiyalar uch turga bo‘linadi:

Material realiyalar (bina, kiyim, ovqat, ashyolar).

Ijtimoiy realiyalar (muassasalar, ijtimoiy tizimlar, boshqaruv shakllari).

Madaniy realiyalar (urf-odat, bayram, diniy marosimlar).

Sharqona realiyalar ko‘pincha yuqoridagi barcha toifalarni o‘zida mujassam etadi. Ularning lingvistik xususiyati shundaki, ular tarjima jarayonida semantik torayish yoki kengayishga uchrashi mumkin.

Ingliz tiliga kirib kelgan sharqona realiyalar va ularning turlari

Ingliz tilida Sharq madaniyatiga oid realiyalar asosan to‘rt manba orqali kirib kelgan: Hind madaniyati (Sanskrit va Hind tillari orqali), Arab va musulmon dunyosi orqali, Turkiy xalqlar orqali, Xitoy va Yapon madaniyati orqali

Misollar:

So‘z	Kelib chiqishi	Ma’nosi
Karma	Sanskrit	Sabab-oqibat qonuni
Yurt	Turkiy	Ko‘chma uy
Kebab	Arab	Tandir go‘shiti
Harem	Turk	Ayollar yashaydigan joy
Bazar	Fors	Bozor
Samurai	Yapon	Harbiy sinf vakili
Tea	Xitoy	Choy

Bu realiyalar ingliz tilida semantik jihatdan kengayib, yangi konnotatsiyalarga ega bo‘lishi mumkin. Masalan, “karma” so‘zi ingliz tilida ko‘proq taqdir ma’nosida ishlatilsa, aslida u murakkab falsafiy tushunchani anglatadi.

Sharqona realiyalarning tarjima jarayonidagi muammolar

Sharqona realiyalar tarjimasida quyidagi muammolar yuzaga chiqadi:

Ekvivalent topilmasligi. Ba’zi realiyalar (masalan, mahalla, Navruz, dasturxon) ingliz tilida bevosita ekvivalentga ega emas.

Madaniy anglashilmaslik. Ingliz tilida bu tushunchaning ijtimoiy yoki diniy ahamiyati yetarlicha tushunilmasligi mumkin.

Transliteratsiya yoki izohli tarjima zarurati. Ko‘pincha realiyalar bevosita aslyat shaklida qabul qilinib, yonida tushuntirish beriladi.

Masalan:

Mahalla – “mahalla (traditional Uzbek neighborhood community)”

Navruz – “Navruz (Persian New Year celebrated in Central Asia)”

Agar tarjimada ekvivalent noto'g'ri tanlansa, madaniy ma'no yo'qolishi yoki noto'g'ri talqin qilinishi mumkin.

Ingliz tilida sharqona realiyalarning leksik va madaniy o'rni

Sharqona realiyalar bugungi ingliz tilida nafaqat semantik darajada, balki madaniy kontekstda ham muhim o'ringa ega. Ular ko'pincha quyidagi sohalarda faol ishlatiladi:

Adabiyot. Sharqona realiyalar Sharq mavzusidagi badiiy asarlarda keng uchraydi.

Kino va seriallar. "Aladdin", "Mulan" kabi filmlarda sharqona realiyalar muhim rol o'ynaydi.

Gastronomiya. Choy, kebab, sushi kabi tushunchalar butun dunyoga ingliz tili orqali tarqaldi.

Sayohat va madaniyatshunoslik. Sayohat bloglari va ilmiy maqolalarda realiyalar asliyat shaklida qo'llaniladi.

Sharqona realiyalar ingliz tilining madaniy ko'lamini kengaytiradi va tillararo boylik yaratadi.

Xulosa

Tadqiqot natijasida aniqlanishicha, ingliz tili lug'at tarkibi Sharq madaniyati ta'sirida sezilarli darajada boyigan. Sharqona realiyalar ingliz tilida leksik birlik sifatida o'z o'rnini mustahkamlab, G'arb va Sharq madaniyatlari o'rtasida ko'prik vazifasini bajarmoqda. Bu realiyalarni to'g'ri tarjima qilish va ularning madaniy asoslarini tushunish tarjimon va tilshunoslardan chuqur bilimi va ehtiyotkorlik talab etadi. Sharqona realiyalarni o'rganish nafaqat lingvistik hodisa, balki madaniy tafakkur doirasini kengaytirishga xizmat qiladi. Kelgusida ushbu mavzuni yanada kengroq, turli tillar va madaniyatlar kesimida qiyosiy tahlil qilish muhim ilmiy yo'nalish bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Isakulova, B. K. (2024). ROLE OF LEADERSHIP STYLE IN TEACHING PROCESS. GOLDENBRAIN, 2(1), 615619. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466856> (https://doi.org/10.5281/zenodo.10466856%22%20%5Ct%20%22_blank)
2. Isakulova Bakhtigul. 2025/3/14. Teaching English In Contemporary Approaches: An Educational Evolution. Prospects of Teaching English For Professional Purposes In Non-Philological Higher Education Institutions: Problems And Solutions, 88-92
3. Talibjanova A.L. (2024) *Language specificity of youth slang of the english language* Artificial Intelligent on Science, Technology and Economical Sciences
4. Talibjanova A.L. (Poland) 2023 Linguacultural Approach to the Study of Youth Slang. International Congress on Models and Methods in Modern investigations.
5. Bobojonova Z.R. (2024) The formation and functional characteristics of food names in English and Uzbek languages (based on literary works) Galaxy International Interdisciplinary research journal (GIIRJ)
6. Bobojonova Z.R (2025) Ingliz var us tillarida O'zbek milliy taom nomlarining qo'llanilish xususiyatlari Qo'qon davlat Pedagogika Instituti Ilmiy xabarlari 2025-1-son
7. Bobojonova Z.R (2022) Basic Approches of Minimization of Vocabulary in Russian and European Educational Lexicography Bursa, Turkey international developments in education conference-pages (169-174)
8. Shukurova Sh.Q. The benefits of using a neclectic approach to enhance critical thinking skills Xalqaro Ilmiy Amaliy Anjuman 2025-29-aprel
9. Jumayeva S.M. (2024) Usage of New Methods in Teaching Phraseology International Journal of Trend in Scientific Research and Analysis- Exploring innovations Vol 8, Issue 3, ISSN-2456-6470 b.23-25
10. Jumayeva S.M. (2024) The importance of teaching phraseological units on the basis of texts Western European Journal of Modern Experiments and scientific Methods Vol 2, Issue 6, June 2024 ISSN-(E): 2942-1896 b. 185-187